

Leitlinien zur Nutzung von generativen KI-Anwendungen in der Lehre an der HsH

Handreichung des Servicezentrums Lehre der Hochschule
Hannover

Cornelia Eube und Theresia Rasche

Mai 2024, Version 1.0

Weiternutzung als OER ausdrücklich erlaubt: Für dieses Werk wird kein urheberrechtlicher Schutz beansprucht, Freigabe unter [CC0/Public Domain](#). Ausgenommen von der Lizenz sind zitierte Abbildungen. Optionaler Hinweis gemäß [TULLU-Regel](#): "Leitlinien zur Nutzung von generativen KI-Anwendungen in der Lehre an der HsH" von Cornelia Eube und Theresia Rasche für das Servicezentrum Lehre, Hochschule Hannover, freigegeben als: [CC0/Public Domain](#).

Inhalt

1	Vorbemerkung: Über die Leitlinien	2
2	Einführung in generative KI-Anwendungen.....	2
	Funktionsweise generativer KI	2
	Chancen	3
	Limitationen	3
	Einführende Vorträge und Handreichung	4
3	DSGVO-konformes Angebot einer textgenerierenden KI-Anwendung bei der GWVG	4
4	Rechtliche Aspekte	5
	Datenschutz.....	5
	Urheberrecht.....	6
	Persönlichkeitsrecht.....	7
	Kennzeichnungspflichten.....	7
	Geschäftsgeheimnisschutz.....	7
	Prüfungsrecht.....	7
5	Prüfungen	8
	Problematik des Nachweises der Nutzung generativer KI.....	8
	Empfehlungen für Prüfungen.....	8
6	Didaktik	11
	Generative KI als Lerngegenstand.....	11
	Generative KI als Herausforderung für Handlungskompetenz	12
7	Zusammenfassende Empfehlungen.....	13
	Literatur- und Quellenverzeichnis	13
	Anhang: Ergänzungen Eigenständigkeitserklärungen (Beispiele).....	15

1 Vorbemerkung: Über die Leitlinien

Die vorliegenden Leitlinien befassen sich mit dem Einsatz von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) in der Lehre an der Hochschule Hannover und haben empfehlenden Charakter. Der Fokus dieses Dokuments liegt auf textgenerierenden KI-Anwendungen. Erst seit November 2022, seit OpenAI ChatGPT kostenfrei zur Verfügung gestellt hat, besteht für die breite Öffentlichkeit ein niederschwelliger Zugang zu generativen KI-Anwendungen. Zugleich entwickelt sich das Feld der generativen KI-Anwendungen rasant. Daher müssen Leitlinien für den Einsatz von generativer KI in der Lehre laufend angepasst werden, sie entsprechen einer Momentaufnahme und können – auch mangels einschlägiger Rechtsprechung – nur empfehlenden Charakter haben.

Die Leitlinien entstanden als Folge einer Initiative im Senat der Hochschule Hannover. Sie wurden im Servicezentrum Lehre entwickelt. Im Entstehungsprozess wurde das Feedback mehrerer Personen aus unterschiedlichen Kontexten der Hochschule – u. a. unter dem Gesichtspunkt der Praxistauglichkeit – in das vorliegende Dokument eingearbeitet. Weitere Hinweise im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung nehmen die Autorinnen gerne entgegen.

Dieses Dokument gibt zunächst eine kurze Einführung in generative KI (Kapitel 2). Im Sinne einer Empfehlung folgt die Vorstellung einer datenschutzkonformen generativen KI-Anwendung, nutzbar über die GWVG (Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen) (Kapitel 3). Diese KI-Anwendung kann ohne Bedenken bezüglich des Datenschutzes in der Lehre eingesetzt werden. Allgemeine rechtliche Aspekte bei der Nutzung von generativen KI-Anwendungen folgen in Kapitel 4. Die Herausforderungen an Prüfungen und Empfehlungen in diesem Kontext werden in Kapitel 5 näher betrachtet. Das anschließende Kapitel gibt im Sinne einer Handreichung Inspirationen für eine Lehre mit und über generative KI (Kapitel 6). Zusammengefasst werden im letzten Kapitel 7 nochmals sehr knapp die zentralen Empfehlungen aufgelistet.

2 Einführung in generative KI-Anwendungen

Generative KI und deren Anwendungen wie z. B. ChatGPT sind – wie man immer wieder lesen kann – „gekommen, um zu bleiben“ (Dorn, 2023). Sie sind Teil der aktuellen und künftigen Arbeitswelt. Im Sinne des Leitbilds der Hochschule Hannover „HsH – Wir qualifizieren für die Arbeitswelten von morgen!“ sind generative KI-Anwendungen Aufgaben für die Lehre an der Hochschule Hannover, dies betrifft die Arbeit mit generativer KI ebenso wie die Reflexion über generative KI.

Funktionsweise generativer KI

Generative KIs erzeugen auf das Erhalten einer Eingabe (bspw. Frage, Aufgabenstellung oder ähnliches, folglich „Prompt“ genannt) eine passende Antwort. Diese wird nacheinander Wort für Wort erzeugt. Dazu schätzt die generative KI für jedes Wort anhand von Wahrscheinlichkeiten ab, wie passend dieses wäre. Dafür wird eine generative KI zunächst mit großen Datenmengen (je nach Anwendung Texten, Bildern etc.) angelernet (maschinelles Lernen). Dies bildet die Grundlage für die Entwicklung von Algorithmen (Large Language Models, kurz LLM), die es der KI ermöglichen, scheinbar „intelligent“ in einem Dialog zu agieren. In einem weiteren Schritt der Entwicklung einer generativen KI werden Antworten des Modells von Menschen beurteilt und als Feedback für eine Justierung des Modells eingebunden. Das Sprachmodell (LLM) wird also weiterentwickelt, um z. B. unerwünschtes Verhalten zu vermeiden (Ouyang et al., 2022).

Ein ursächlich logisches Verständnis von Texten oder Bildinhalten liegt dem Algorithmus aber nicht zugrunde, vielmehr handelt es sich bei den Antworten einer generativen KI um eine statistische Auswertung des vorher eingegebenen Textes bzw. des Dialogs (Prompt und Kontext). Ein häufiges Missverständnis ist, dass die generative KI auf die zum Anlernen verwendeten Daten wie in einer Datenbank zurückgreift. Dies ist nicht der Fall, eine generative KI greift nie auf konkrete Texte, mit denen sie angelernt wurde, zurück. Eine generative KI ist (derzeit) ebenso nicht im eigentlichen Sinne „intelligent“, sondern ist als schwache KI einzuordnen, die nicht autonom lernfähig ist. Die Ergebnisse generativer KI sind dennoch sehr häufig erstaunlich hilfreich und auch qualitativ gut.

Aus der Funktionsweise von generativen KI-Anwendungen ergeben sich durch deren Einsatz Chancen und auch Limitationen für das Lernen und Lehren, z. B.:

Chancen

- Studierende erhalten niederschwellig Hilfe beim Verständnis eines Textes, der Formulierung ihrer Gedanken oder Feedback für ihre Aufgabenbearbeitungen. Gleiches gilt für die Strukturierung von Arbeitsprozessen, Gliederungen etc.
- Studierende können generative KI-Anwendungen wie einen motivierenden Tutor nutzen, der auf individuelle Fragen eingeht und durch positives Feedback unterstützt.
- Studierende können mit generativen KI-Anwendungen Texte in ihre Muttersprache übersetzen.
- Lehrende erhalten Anregungen für die Aufbereitung von Lehrstoff oder Prüfungsaufgaben. Generative KI-Anwendungen eignen sich häufig gut für Inspiration und kreative Ideen.

Limitationen

- Halluzinationen: Da den Antworten einer generativen KI kein wirkliches Wissen und meist auch keine Recherche bzw. eingeschränkte Recherche¹ zugrunde liegt, kann es zu Halluzinationen kommen, d. h. die KI antwortet auf den ersten Blick passend, aber tatsächlich inhaltlich falsch. „Als problematisch erweist sich dabei, dass ChatGPT Falschbehauptungen mit großer Selbstverständlichkeit ausgibt, so dass Chat-Partner bzw. -Partnerinnen wider besseren Wissens dazu tendieren können, diesen Behauptungen Glauben zu schenken.“ (Salden & Leschke, 2023). Dies kann z. B. zu klassischen „Fake News“ führen.
- Verzerrungen: Generative KI wird, wie oben beschrieben, mit sehr großen Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen angelernt. Diese Datenmengen wurden von Menschen erzeugt, ausgewählt und bewertet – Prozesse, die die Antworten verzerren können (biasing). Diese Verzerrung kann Stereotype und Vorurteile in den Daten betreffen, die damit u. a. Diskriminierungen reproduzieren. Ebenfalls ist die Auswahl der Daten limitiert (so sind englischsprachige Texte deutlich häufiger vertreten) und führt auch dadurch zu Verzerrungen. Solche teilweise unbeabsichtigten Verzerrungen der LLMs sind schwierig zu erkennen. Die Informationen zu den Daten und dem Monitoringprozess sind für viele generative KI-Anwendungen nicht transparent.

¹ Einige KI-Anwendungen recherchieren für die Antwort und geben die recherchierten Quellen mit an, z. B. [perplexity](#)

Einführende Vorträge und Handreichung

- Einführende Erklärungen zur Entwicklung und Funktionsweise textgenerierender KI finden sich [in diesem Vortrag „Was ist ChatGPT und welche anderen Tools gibt es“ von Prof. Doris Wessels \(dghd, 2023a\)](#).
- Etwas weiterführend wird die Funktionsweise in dem Vortrag [„ChatGPT für Nicht-Informatiker*innen“](#) von Prof. Thomas Arnold (dghd, 2023b) erläutert.
- Sehr übersichtlich werden die wichtigsten Fakten, aber auch Überlegungen zu einer ethischen Nutzung von generativen KI-Anwendungen in der Hochschullehre, in dieser Handreichung [„Was ist Künstliche Intelligenz \(KI\)? Wie kann ich KI ethisch in der Hochschule nutzen?“](#) des Netzwerks „Ethische Nutzung von KI“ dargestellt (Stracke et.al., 2024).

3 DSGVO-konformes Angebot einer textgenerierenden KI-Anwendung bei der GWDG

Die Nutzung von generativen KI-Anwendungen in der Hochschullehre ist nur möglich, wenn es hierfür datenschutzkonforme Lösungen gibt (vgl. Kapitel 4). Viele frei verfügbare generative KI-Anwendungen erfordern eine Anmeldung unter Angabe personenbezogener Daten (E-Mail und Telefonnummer). Für den Einsatz in der Lehre kann dies von den Studierenden mangels Rechtsgrundlage nicht verlangt werden.

Für die Nutzung in der Lehre in Niedersachsen gibt es ein Angebot der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen (GWDG): „Die GWDG bietet ab dem 22.02.2024 einen eigenen ChatGPT-Dienst an, der auf einer hauseigenen Hardware läuft. Auf der [Webseite](#) können alle Nutzer*innen mit einem Academic Cloud-Account mit einer generativen KI chatten und sich bei ihrer Arbeit unterstützen lassen. [...] Besonderer Wert wurde bei der Konzipierung auf den Datenschutz gelegt. Um die Anfragen von Nutzer*innen zu schützen, werden die Eingaben und Antworten nur lokal beim Nutzenden innerhalb einer Sitzung gespeichert. Beim Schließen der [Webseite](#) werden alle Eingaben und Antworten gelöscht. Einzig und allein die Anzahl der Anfragen pro Nutzer*in wird erfasst, um den Bedarf dieses neuen Dienstes ermitteln zu können. Der Service wird aktiv entwickelt, sodass in Zukunft weitere, vor allem komplexere Modelle angeboten werden und Integrationen mit anderen Plattformen ermöglicht werden.“ ([GWDG, 2024](#)) Das Angebot der GWDG umfasst derzeit (Stand 22.05.2024) sowohl vier verschiedene Open-Source Sprachmodelle, die lokal von der GWDG betrieben werden, sowie Zugänge zu OpenAI-PT-3.5 und OpenAI GPT-4. Diese ChatGPT Anwendungen werden beide bei OpenAI betrieben und sind über eine API (Application Programming Interface) DSGVO-konform an die Plattform der GWDG angebunden.

Folgend werden einige zentrale Unterschiede des über die GWDG bereitgestellten Zugangs zu generativen KI-Anwendungen im Vergleich zu der bekanntesten KI-Anwendung ChatGPT von OpenAI genannt:

- **Datenschutz:** Die persönliche Anmeldung bei OpenAI erfordert wenigstens die Angabe einer E-Mail-Adresse sowie einer Telefonnummer. (OpenAI hat [angekündigt](#), dass die Nutzung demnächst auch ohne Anmeldung möglich sein soll, dies bleibt abzuwarten.) Für die Arbeit mit den KI-Anwendungen über die GWDG findet keine Übertragung von personenbezogenen Daten an OpenAI statt.

- **Verwendung des Nutzenden-Inputs für das Anlernen des jeweiligen Sprachmodells**
Bei einer Nutzung der kostenfreien Version von ChatGPT auf der Seite von OpenAI werden die Inputs der Nutzenden für das Anlernen des Sprachmodells verwendet, wenn dem nicht explizit widersprochen wird. Bei der Nutzung der verschiedenen Sprachmodelle bei der GWDG werden diese nicht angelernet, weder die lokal installierten Sprachmodelle noch das Sprachmodell von OpenAI, das über eine Programmierschnittstelle (API) in zwei Versionen zur Verfügung steht.
- **Verfügbarkeiten von Sprachmodellen:** Die kostenfreie Version von ChatGPT bei OpenAI bezieht sich auf die LLMs ChatGPT-3.5 und ChatGPT4o. Die GWDG bietet dagegen Zugang zu OpenAI GPT-3.5 und OpenAI GPT-4.0 (beide über eine API bei OpenAI) sowie zu den vier Open-Source-Sprachmodellen Intel Neural Chat 7B, Qwen 1.5 72B Chat, Meta LLaMA 3 70B Instruct und Mixtral 8x/B Instruct. Diese vier Modelle werden lokal bei der GWDG betrieben (Stand 22.05.2024).
- **Speichern des Chatverlaufs für die Nutzenden:** Bei der Nutzung von ChatGPT über OpenAI mit Anmeldung wird der Chatverlauf dauerhaft auf der Plattform unter dem Login der Nutzenden gespeichert, der Chat kann nach einem erneuten Login fortgesetzt werden. Auch können mehrere Chats parallel gestartet und später weitergeführt werden. Bei der generativen KI-Anwendung der GWDG wird der Chat nur für den Moment gespeichert. Es ist möglich, über die Nutzung von mehreren Tabs im Browser gleichzeitig mehrere Chats zu verfolgen (z.B. für den Vergleich der unterschiedlichen LLMs). Daneben können die Verläufe auch exportiert werden und für die nächste Anfrage wieder importiert werden.

4 Rechtliche Aspekte

Bei der Nutzung einer KI-Anwendung sind zunächst die möglicherweise vorhandenen Nutzungsbedingungen der Plattform zu beachten. Diese geben meistens vor, dass kein strafrechtlich relevanter oder sonst rechtsverletzender Inhalt eingegeben wird. Dies betrifft neben Urheber- und Datenschutzrecht vor allem das Persönlichkeitsrecht. Über im Einzelfall anwendbare Nutzungsbedingungen hinaus sind bei der Nutzung immer auch die gesetzlichen Grundlagen zu beachten, welche im Folgenden in Kürze dargestellt werden.

Datenschutz

Jede Verarbeitung personenbezogener Daten benötigt eine Rechtsgrundlage, so auch die Eingabe personenbezogener Daten beim Prompten. Die Rechtsgrundlage ist regelmäßig abhängig davon, welche Daten zu welchen Zwecken in welchem Umfang verarbeitet werden. Personenbezogene Daten sind z. B. Namen, Matrikelnummern, Noten von Studierenden aber auch Bilder, auf denen Personen erkennbar sind. Da in jedem Einzelfall zu prüfen ist, ob die Voraussetzungen der Rechtsgrundlage vorliegen und es bisher im Kontext Einsatz von KI in der Hochschullehre noch keine einschlägige Rechtsprechung oder Stellungnahmen von Aufsichtsbehörden gibt, wird empfohlen, die Eingabe sämtlicher personenbezogener Daten zu unterlassen.

Urheberrecht

Das Urheberrecht ist im Kontext von generativer KI sowohl für den Input (Prompt) als auch für die Verwendung des Outputs relevant.

Input

Werden urheberrechtlich geschützte Inhalte in das KI-Tool eingegeben, liegt eine Vervielfältigung vor. Hierfür braucht es eine Erlaubnis, die entweder individuell vom Urheber erteilt wird (Lizenz) oder die allgemein vom Gesetz definiert wird (Schranke).

Eine solche Schranke findet sich bspw. in § 60a UrhG. Danach dürfen veröffentlichte Werke zu Zwecken der Veranschaulichung der Lehre (§60a UrhG) oder zu Zwecken der Forschung (§60c UrhG) vervielfältigt werden. Ob darüber hinaus die Eingabe auch ohne Einwilligung des Urhebers erlaubt ist, ist nicht geklärt (Maamar, 2023; Hofmann, 2024). Sofern der Input nicht zum Training der KI verwendet wird und der Verlauf nicht gespeichert wird, dürfte es sich um eine vorübergehende Vervielfältigung im Sinne des § 44a UrhG handeln und damit eine privilegierte Nutzung darstellen. Sofern die Eingabe aber zu einer Änderung des Werkes führt, bedarf die Nutzung laut EuGH (2012) weiterhin der Erlaubnis des Urhebers.

Darüber hinaus dürfen Lehrende und Studierende eigene sowie gemeinfreie Materialien nach Belieben verwenden.

Output

Outputs von generativer KI sind in aller Regel nicht urheberrechtlich geschützt, da urheberrechtlicher Schutz die persönlich geistige Schöpfung eines Menschen voraussetzt. Damit können KI-generierte Inhalte grundsätzlich frei verwendet werden. Gleichet der Output jedoch (zufällig) einem urheberrechtlich geschützten Werk, kann die Nutzung des Outputs Urheberrechte verletzen (z.B. Veröffentlichung als OER). Die erlaubnisfreie Nutzung in Unterricht und Lehre nach § 60a UrhG ist weiterhin zulässig.

- Die generative KI sollte nicht danach gefragt werden, urheberrechtlich bestehende Werke zu reproduzieren (Bsp.: „Wie lautet ein Gedicht von Audre Lorde?“)

Wird die KI dazu genutzt, urheberrechtlich geschützte Inhalte zu verändern, kann in der Bearbeitung eine Urheberrechtsverletzung liegen. Entscheidend ist, ob der eigenschöpferische Gehalt der Vorlage übernommen wird, (bei Sprachwerken sind dies z.B. wesentliche und prägende Formulierungen und Satzteile). Je weiter der Output sich inhaltlich und sprachlich vom Originalwerk entfernt, desto eher liegt keine Urheberrechtsverletzung vor. Bei Unsicherheiten sollte darauf verzichtet werden, den Output öffentlich zugänglich zu machen. Fiktionale Figuren können urheberrechtlich geschützt sein.

Bei Fachtexten gilt insofern eine andere Bewertung, als es aufgrund der Vorgabe des Forschungsgegenstands nur einen geringen Gestaltungsspielraum gibt. Hier stellt auch eine verhältnismäßig geringe Abweichung keine Urheberrechtsverletzung mehr dar.

- Die Zusammenfassung von wissenschaftlichen Texten – sofern als Input erlaubt – stellt keine Urheberrechtsverletzung dar.

Die falsche Zuordnung von Werken zu einem Urheber verletzt dessen Persönlichkeitsrechte.

- Wenn die generative KI danach gefragt wird, einen Text oder ein Bild im Stil einer bekannten Künstlerin zu generieren, sollte bei der Veröffentlichung des Outputs darauf geachtet werden, dass er nicht fälschlicherweise als Output dieser Künstlerin ausgegeben wird.

Persönlichkeitsrecht

Ist eine Person auf dem KI-generierten Output erkennbar, kann die Verwendung des Outputs gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen. Ein Eingriff in das Allgemeine Persönlichkeitsrecht liegt immer dann vor, wenn über eine Person etwas behauptet wird, was nicht der Wahrheit entspricht. Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn mittels KI ein Output erstellt wird, der vorgibt, eine Person sei an einem Ort gewesen, an dem sie nicht war oder habe Kleidung getragen, die sie nicht trug, etc. Auch die Stimme einer anderen Person darf nicht ohne ihre Einwilligung mit KI imitiert werden, wenn dadurch vorgegeben wird, dass die Person etwas gesagt hat, was sie nicht getan hat.

Kennzeichnungspflichten

Gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnungspflichten gibt es aktuell kaum. Einzige Ausnahme dürften strafrechtliche oder wettbewerbsrechtliche Vorschriften sein, wenn vorgespiegelt wird, dass der Output eigenhändig erstellt worden ist. Voraussichtlich im Mai 2026 wird es Kennzeichnungspflichten für sogenannte Deep Fakes geben. Dies betrifft aber nur Bild-, Ton- und Videoinhalte. Außerdem wird es eine Ausnahme geben, sofern diese Deep Fakes für die Freiheit der Wissenschaft erforderlich sind und geeignete Schutzvorkehrungen für die Rechte und Freiheiten Dritter bestehen. OpenAI und andere generative KIs können jedoch vorschreiben, dass der durch sie generierte Output zu kennzeichnen ist. Die einzelnen Anforderungen an die Kennzeichnung finden sich in den Nutzungsbedingungen der KI-Anwendung und sind abhängig von dem Modell, Tarif und dem Nutzungsort. Vor der Verwendung des Outputs ist daher unbedingt herauszufinden, welche Kennzeichnungspflichten die verwendete KI vorschreibt.

Kennzeichnungspflichten können sich jedoch aus den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis ergeben, vgl. hierzu Kapitel 5.

Geschäftsgeheimnisschutz

Die Eingabe von Geheimnissen im Sinne von § 2 Abs. 1 Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) kann eine unerlaubte Nutzung oder Offenlegung im Sinne von § 4 Abs. 2, 3 GeschGehG darstellen. Dies könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn betrieblich begleitete Abschlussarbeiten oder Praktikumsberichte in die KI eingegeben werden oder wenn Forschungsergebnisse von einer KI ausgewertet werden sollen. Von der Nutzung von KI-Tools sollte bei Eingabe von Geschäftsgeheimnissen abgesehen werden oder es sollte die Zustimmung des Betriebs eingeholt werden. Die unerlaubte Nutzung oder Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen kann zivil-, arbeits- oder strafrechtliche Konsequenzen haben.

Prüfungsrecht

Die Bewertung einer Prüfung muss regelmäßig von dem Prüfenden vorgenommen werden. Wird die Bewertung vollumfänglich der KI überlassen (Bsp: „Bewerte die nachfolgende Klausur

anhand folgender Kriterien: [...]. Vergib eine Note zwischen 0 und 15 Punkten. Erstelle eine Bewertung in fünf Sätzen.“), liegt keine zulässige Bewertung der Prüfungsleistung vor.

Den Lehrenden wird empfohlen, den Studierenden für die Arbeit mit generativen KI-Anwendungen einen Rahmen vorzugeben, der Regeln und Anforderungen transparent benennt, vgl. hierzu im Detail Kapitel 5.

5 Prüfungen

Die breite, niederschwellige Verfügbarkeit von generativen KI-Anwendungen stellt für Prüfungen, die ohne Aufsicht bearbeitet werden, einen neuen Kontext dar. Daher werden Anpassungen der Rahmenbedingungen für studentische Prüfungen wie Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten notwendig, die dem neuen Kontext gerecht werden. Als richtungweisend ist dabei die „Gute wissenschaftliche Praxis“ anzusehen, die auf Transparenz bezüglich der Entstehung von Forschungsergebnissen beruht und Texte fordert, die diese Transparenz dokumentieren.

Problematik des Nachweises der Nutzung generativer KI

Mit dem einfachen Zugang zu generativen KI-Anwendungen ist es schwieriger geworden, eine Eigenleistung der Studierenden sicherzustellen. Diese Problematik ist nicht neu (Plagiate, Ghostwriter), aber sie hat sich deutlich verschärft. Hinzu kommt, dass eine Kontrolle, ob ein Text von einer generativen KI geschrieben wurde, nicht zuverlässig möglich ist, auch wenn die vielen auf dem Markt befindlichen KI-Detektoren anderes suggerieren. Diese neuen Herausforderungen für Prüfungen betreffen insbesondere schriftliche Prüfungsleistungen, die Studierende eigenständig und unbeaufsichtigt durchführen.

Es stellen sich Fragen nach Änderungen in den Eigenständigkeitserklärungen und nach dem Umgang mit der Erlaubnis oder dem Verbot, generative KI-Anwendungen für Hausarbeiten, Referate, Abschlussarbeiten etc. zu verwenden.

Ein Nachweis bzw. eine Kontrolle, ob eine generative KI für einen vorliegenden Text genutzt wurde, ist nicht möglich, daher ist ein generelles Verbot wenig sinnvoll. Jeder von einer generativen KI erzeugte Text ist einzigartig, es fehlt (im Vergleich zu einem Plagiat) der Originaltext für einen Nachweis, ob ein Text von einer generativen KI erzeugt wurde. Darüber hinaus wird auch die Erzeugung von paraphrasierten Plagiaten von Texten anderer Autor*innen durch generative KI deutlich vereinfacht, somit ist auch hier die Wahrscheinlichkeit, dass nicht erkennbare bzw. nachweisbare Fremdleistungen in die eigene Arbeit eingebunden werden, erhöht.

KI-Detektoren: Es gibt verschiedene „KI-Detektoren“, die Texte daraufhin überprüfen, ob sie von einer KI geschrieben wurden. Diese sind für eine Kontrolle von studentischen Arbeiten nicht geeignet. Nach derzeitigem Stand können diese Detektoren zum einen nur Wahrscheinlichkeiten ausgeben, ob ein Text von einer KI generiert wurde, erbringen also keinen Nachweis. Daneben gibt es hier auch Falscheinschätzungen, die von Menschen verfasste Texte als KI-generiert klassifizieren (Weber-Wulff et.al., 2023). Darüber hinaus ist anzunehmen, dass Studierende mit hohen KI-Kompetenzen explizit in der Lage sind, Texte so generieren zu lassen, dass sie nicht leicht von Detektoren zu erkennen sind.

Empfehlungen für Prüfungen

Vor dem oben genannten Hintergrund erscheint ein generelles Verbot von generativer KI in unbeaufsichtigten Prüfungsleistungen wenig sinnvoll. Stattdessen wird empfohlen, ein konstruktives

Einbinden von generativen KI-Anwendungen in die Bearbeitung von Aufgabenstellungen unter Rahmenbedingungen der Transparenz, wie sie wissenschaftliches Arbeiten impliziert, zuzulassen. Zugleich bedeutet dies, dass Aufgaben so gestellt werden sollten, dass sie nicht vollständig von einer generativen KI geleistet werden können.

Im Einzelnen gibt es folgende Empfehlungen:

- **Gute Praxis bei der wissenschaftlichen Arbeit:** Lehrenden wird empfohlen, mit den Studierenden die Werte der Transparenz und Nachvollziehbarkeit in wissenschaftlichen Arbeiten zu thematisieren.
- **Verantwortung der Texte bei Verfasser oder Verfasserin der Arbeit:** Studierenden sollte deutlich gemacht werden, dass, auch wenn Texte von generativen KI-Anwendungen verwendet werden, die Verantwortung für diese Texte bei den Studierenden verbleibt, sie also selbst prüfen müssen, ob die Texte geeignet sind.
- **Einfluss des Einsatzes von generativer KI-Anwendung auf die Eigenständigkeit:** Lehrende sollten entscheiden – eventuell auch im Austausch mit den Studierenden – welche Verwendung von generativen KI-Anwendungen im Sinne der Eigenständigkeit der Arbeit und der Transparenz relevant ist. So wie in der Regel weder die Rechtschreibprüfung in Textverarbeitungsprogrammen noch die Suche mit einer Suchmaschine als verwendetes Hilfsmittel für eine studentische Hausarbeit extra genannt werden muss, kann auch die Nutzung von einigen generativen KI-Anwendungen für die Transparenz und Beurteilung der Eigenständigkeit der Arbeit nicht relevant sein: Es sollte von Lehrenden überlegt werden, ob es für die Prüfung der Lernziele wichtig ist, dass die Person eigenständig formuliert hat oder zur Verbesserung einer Formulierung z. B. [DeepL Write](#) verwendet hat. Ähnliches gilt z. B. auch für Präsentationen, hier ist die Frage, ob das Lernziel auch geprüft werden kann, wenn hier eine KI-Anwendung wie [gamma](#) bei der Erstellung der Präsentation unterstützt.
- **Einen Rahmen für KI-Verwendung festlegen:** Für die Arbeit der Studierenden sollte ein Rahmen für die Nutzung von generativen KI-Anwendungen für Prüfungsleistungen gesetzt und frühzeitig kommuniziert werden. Ein generelles Verbot wird, wie oben erläutert, in der Regel für asynchrone unüberwachte Aufgabenbearbeitungen nicht empfohlen. Zumeist wird der Einsatz generativer KI für bestimmte Zwecke unter Beachtung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis zugelassen. Der zulässige bzw. nicht zulässige Einsatz von generativer KI sollte den Studierenden explizit schriftlich genannt werden: Für welche Zwecke dürfen generative KI-Anwendungen in der jeweiligen Prüfungsleistung verwendet werden, wofür ist dies nicht zulässig?
- **Regeln zur Transparenz:** Derzeit gibt es zwei Ansätze, wie die Arbeit mit generativen KI-Anwendungen in studentischen und wissenschaftlichen Arbeiten transparent gemacht werden kann. Ein Ansatz beruht auf Quellenangaben zum Output von explizit KI-generierten Texten ähnlich wie herkömmliche Zitationen und Verweise. Ein weiterer, sehr viel häufiger verfolgter Ansatz betrifft das Protokollieren des Einsatzes von generativer KI im Sinne eines Werkzeugs. Beide Ansätze können auch in Kombination gefordert werden.
- **Quellenangaben zum Output von generativer KI:** Bisher gibt es noch keine standardisierte Zitationsweise für von generativer KI erzeugte Texte. Häufig wird empfohlen, den Prompt und den Output der KI im Anhang zu protokollieren. Für die Zitation gibt es derzeit zwei Ansätze: einige Zitationsstile nutzen hier die Systematik, die sonst für Software als Quelle eingesetzt wird (u.a. APA und MLA). Andere empfehlen, die Ergebnisse einer KI wie ein persönliches Gespräch zu behandeln und ausschließlich im Text bzw. Anhang

und nicht in der Literaturliste zu nennen (Beispiel IEEE bzw. Chicago). Weitere Entwicklungen bleiben hier abzuwarten. Grundsätzlich sind Zitationen von KI-generierten Texten nur selten sinnvoll, da sie nicht als Wissensbasis geeignet sind. Eine Zitation kann jedoch im Kontext der Reflexion der Arbeit mit generativer KI geboten sein. Beispiele für die Kenntlichmachung von KI-generierten Texten finden sich unter den folgenden Links

- [MLA Style Guide: How do I cite generative AI in MLA style?](#) (2023)
 - [APA Style Guide: How to cite ChatGPT](#) (McAdoo, 2023)
 - [The Chicago Manual of Style](#) (The Chicago Manual of Style, o.J.)
 - [Leitfaden „Aus KI zitieren“ der Universität Basel](#) (2023)
- **Angaben zu verwendeten generativen KI-Anwendungen als Werkzeug:** Wenn generative KI-Anwendungen für eine Prüfungsleistung als (zulässiges) Werkzeug verwendet werden, z. B. als Formulierungshilfe, als Recherche-Unterstützung, beim Transkribieren oder als Unterstützung beim Programmieren, können diese protokolliert werden. Es wird dann von Studierenden im Anhang festgehalten, für welche Arbeitsschritte bei der Prüfungsbearbeitung welche KI-Anwendung eingesetzt wurde. Eine solche Regelung wird z. B. in den Rules for Tools von Christian Spannagel festgehalten (2023). Abbildung 1 zeigt ein Beispiel, wie eine entsprechende Tabelle aussehen kann.

KI-basiertes Hilfsmittel	Einsatzform	Betroffene Teile der Arbeit	Bemerkungen
DeepL Translator	Übersetzung von Textpassagen	Ganze Arbeit	
ChatGPT (OpenAI) oder ähnliches	Erstellung von Textvorschlägen, im Text bzw. in Fussnoten gekennzeichnet	Kapitel 1, S. 3, Abschnitt 2	
	ChatGPT wurde zum Thema der Arbeit befragt, die Ergebnisse mit eigener Recherche verglichen.	Kapitel 2, S. 5-7; kompletter Chat-Verlauf im Anhang	
Dream (Wombo)	Erstellung von Visualisierungen	Abb. 2, S. 7 Abb. 9, S. 15	Abb.2, S.7: stark überarbeitet, nur Visualisierungsidee von Dream
...

Abb. 1: Beispiel für den Nachweis der verwendeten KI-Anwendungen aus dem [Leitfaden „Aus KI zitieren“ der Universität Basel \(2023\)](#)

Je nach Lernzielen und Aufgabenstellung kann der Einsatz von generativer KI auch ganz ohne Einschränkung bzw. Dokumentationspflicht zugelassen werden, dies ist im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis derzeit aber eher als Ausnahme einzuschätzen.

- **Eigenständigkeitserklärungen:** Eigenständigkeitserklärungen sollten entsprechend der gesetzten Rahmen und Regeln angepasst werden. Im Anhang finden sich Absätze, die in den bestehenden Eigenständigkeitserklärungen ergänzt werden können.
- **Lernziele und Bewertungskriterien:** Lernziele und Bewertungskriterien der Aufgabenstellungen sollten überarbeitet und dabei die Orientierung hin zur Handlungskompetenz eventuell noch gestärkt werden. Es wird empfohlen zu überprüfen, inwieweit die Aufgabenstellungen von generativen KI-Anwendungen bearbeitet werden können. Da der unerlaubte bzw. nicht transparente Einsatz generativer KI-Anwendungen nicht überprüfbar ist, sollten die Aufgabenstellungen nicht in weiten Teilen allein durch eine generative KI bearbeitet werden können.

- **Arbeitsprozess begleiten:** Wenn möglich, sollte der Prozess der Aufgabenbearbeitung im direkten Austausch von Lehrenden mit Studierenden begleitet werden (z.B. eine erste Gliederung vorstellen und begründen lassen, eine erste Auswertung von Daten oder Rechercheergebnisse mündlich erläutern lassen). Hierüber kann sichergestellt werden, dass die Studierenden eigenständig arbeiten, zugleich gibt es die Möglichkeit für ein konstruktives Feedback durch Lehrende.
- **Schriftliche Arbeit durch mündlichen Anteil ergänzen:** Ggf. kann die Beurteilung der schriftlichen Arbeit durch eine mündliche Prüfung oder Präsentation ergänzt werden. Eine solche Änderung der Prüfungsleistung ist nur unter engen Voraussetzungen möglich, muss geplant und frühzeitig kommuniziert werden.
- **Neue Lernziele bezüglich der Arbeit mit generativer KI:** Es können neue Lernziele definiert werden, die eine Bewertung des konstruktiven Einsatzes von generativen KI-Anwendungen im Kontext des wissenschaftlichen Arbeitens ermöglichen: Z. B. kann explizit die Arbeit mit generativen KI-Anwendungen als Teil der Lernziele festgelegt werden. Es kann ggf. gefordert werden, dass die Ergebnisse dieser Arbeit kritisch reflektiert werden. (Voraussetzung ist eine DSGVO-konforme Möglichkeit, generative KI-Anwendungen zu nutzen, z. B. bei der GWDG, siehe Kapitel 3). In die Bewertung einer Haus- oder Abschlussarbeit können dann zuvor transparent gemachte Bewertungskriterien wie Prompt-Qualität oder die Reflexion der Ergebnisse der KI mit eingehen.

6 Didaktik

Generative KI-Anwendungen können die Lehre bereichern. Hier ist beim Einsatz unterschiedlicher Tools immer zu beachten, dass diese entweder datenschutzkonform sind (wie z. B. das Angebot der GWDG, Kapitel 3) oder der Einsatz ergänzend, freiwillig geschieht (siehe zu den rechtlichen Fragen Kapitel 4).

Generative KI kann unter verschiedenen Gesichtspunkten in der Lehre eingesetzt werden:

- Generative KI als Lerngegenstand: Wie funktioniert generative KI, welche Implikationen hat der Einsatz von generativer KI?
- Generative KI als neue Anforderung an Handlungskompetenz: Wie kann generative KI gewinnbringend genutzt werden im Studien- bzw. Arbeitsalltag?

Einen Überblick über die Vielfalt der relevanten Kompetenzen in einer durch KI geprägten Lebens- und Arbeitswelt bietet das Kompetenzmodell AI Comp (Ehlers, Lindner, Rauch 2023). Je nach Fachrichtung sind hier unterschiedliche Schwerpunkte und Differenzierungen möglich.

Generative KI als Lerngegenstand

Studierende lernen, wie generative KI funktioniert und was die Verfügbarkeit von generativer KI impliziert. Folgende Themen bzw. Fragestellungen können dafür beispielsweise vertieft werden:

- Was ist die Ursache dafür, dass eine generative KI halluziniert? Welche grundsätzliche Funktionsweise einer generativen KI ist dafür verantwortlich?
- Was bedeutet die Verzerrung der Antworten einer generativen KI? Welche grundsätzlichen Prinzipien bei der Entwicklung einer generativen KI sind dafür verantwortlich?

- Ethische Fragen beim Anlernen der generativen KI: Unter welchen Bedingungen arbeiten Personen an dem für das Training generativer KI erforderlichen Feedback (vgl. Leisegang 2023)?
- Fragen nach der Zuverlässigkeit von Antworten: Studierende beurteilen die Antworten einer generativen KI auf eine Frage nach wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu einem Thema. Die Ergebnisse werden mit eigenen Rechercheergebnissen verglichen und kontrolliert. Hier wird zugleich die Recherchekompetenz der Studierenden verbessert und kritische Reflexion gefördert.
- Inwiefern unterscheiden sich verschiedene generative KIs? Anwendungsidee: Die Antworten unterschiedlicher LLMs, zur Verfügung gestellt von der GWDG, auf denselben Prompt werden verglichen und bewertet.
- Umweltfolgen im Kontext einer generativen KI: Welche Energie-Ressourcen werden für die Arbeit mit generativer KI benötigt, auch zum Anlernen der KI? Gibt es auf der anderen Seite auch Einsparpotenzial durch den Einsatz generativer KI?

Generative KI als Herausforderung für Handlungskompetenz

- Prompten lernen: Die Eingabe in den Chat (Prompt) ist ein Schlüsselfaktor für die Qualität des Outputs. Geschickter Input führt zu spezifischerem und damit qualitativ besserem Output. Hier eröffnet sich ein neues Kompetenzfeld, das Prompt-Design (Prompt-Engineering). Eine kurze Einführung zum Prompten findet sich in dem [Vortrag von Prof. Dr. Michael Kipp](#) (dghd, 2023c), der auch die Bedeutung eines geeigneten mentalen Modells bei der Arbeit mit textgenerierenden KI-Anwendungen herausstellt. Ebenfalls sehr empfehlenswert ist das [Prompt-Labor des KI-Campus „Generative KI in der Hochschullehre“](#) (KI-Campus, 2023).
- Studierende lernen Regeln für gutes Prompten und üben die Anwendung. Anwendungsidee: einen möglichst guten Prompt für ein Thema entwickeln lassen. Dies kann im Wettbewerb mit anderen Studierenden geschehen.
- Tutor: Studierende lernen, wie sie generative KI als Tutor nutzen können. Hier bietet sich die Methode des [sokratischen Dialogs](#) (Opper, 2023) an.
- Übungsaufgaben für die Unterstützung des Selbstlernens: Studierende können generative KI Übungsaufgaben entwickeln und ihre eigenen Antworten bewerten lassen. Studierende müssen sich hier der Gefahr der falschen Aufgaben und/oder Bewertung der KI bewusst sein.
- Unterstützung beim wissenschaftlichen Arbeiten: Studierende können sich bei der Strukturierung von eigenen Texten oder Vorträgen von generativer KI unterstützen lassen. Sie lernen, die Ergebnisse kritisch zu prüfen und Verantwortung für ihren Text zu übernehmen. Eine Liste von generativen KI-Anwendungen, die für das wissenschaftliche Arbeiten hilfreiche sind, findet sich beim [Virtuellen Kompetenzzentrum: Künstliche Intelligenz und wissenschaftliches Arbeiten \(VK:KIWA\)](#). Diese sind jedoch sehr häufig nicht DSGVO-konform nutzbar.
- Unterstützung beim Programmieren: Studierende lernen, eine generative KI effizient zur Bearbeitung von Programmieraufgaben einzusetzen. Auch hier ist die Promptqualität sowie die kritische Bewertung und Weiterentwicklung der Ergebnisse relevant.
- Rechtliche Aspekte: Studierende lernen, welche rechtlichen Randbedingungen bei der Arbeit mit generativen KI-Anwendungen einzuhalten sind (vgl. Kapitel 4).

7 Zusammenfassende Empfehlungen

Die Ausführungen und Vorschläge in den vorherigen Kapiteln betreffen die Herausforderungen, die sich aus der Verfügbarkeit von generativer KI für die Lehre und das Prüfen an der Hochschule stellen, und wie diesen begegnet werden kann. Zusammenfassend lassen sich folgende Empfehlungen ableiten, deren konkrete Ausgestaltung dabei abhängig von dem jeweiligen Fach, den Lernzielen und Kompetenzen der Studierenden ist:

- Die Möglichkeiten und Grenzen generativer KI-Anwendungen für das jeweilige Fach kennenlernen. Dazu den Austausch mit anderen Lehrenden des Fachs suchen.
- Lernziele, Prüfungsaufgaben und Bewertungskriterien von asynchron zu bearbeitenden Prüfungsaufgaben überprüfen. Was ist kein sinnvoll zu prüfendes Lernziel mehr? Welche neuen Lernziele ergeben sich, z. B. die Beschreibung und Reflexion des konstruktiven Umgangs mit generativer KI während der Bearbeitung der Prüfungsleistung.
- Mit Studierenden aktiv den Einsatz von generativer KI für das Fach ausprobieren, dabei auf DSGVO-konforme Zugänge zu generativer KI achten. Chancen und Limitationen mit den Studierenden reflektieren, die rechtlichen Grenzen kennenlernen, ethische Fragestellungen diskutieren.
- Mit Studierenden den konstruktiven Einsatz von generativer KI für die Bearbeitung von Prüfungsaufgaben erörtern. In diesem Kontext einen Rahmen festlegen für den Einsatz von generativer KI für die jeweilige Prüfungsleistung: Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt?
- Transparenzregeln im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis festlegen: Wie soll die Verwendung generativer KI bei der Bearbeitung der Prüfungsleistung dokumentiert werden?
- Die Bearbeitung der Prüfungsaufgabe, wenn möglich, begleiten.
- Die Eigenständigkeitserklärung anpassen (siehe Anhang).
- Mittelfristig Prüfungsformate ggf. anpassen (z.B. mündliche Präsentation oder Referate statt schriftlicher Hausarbeit).

Kontakt

Bei Fragen oder Anmerkungen zu diesen Leitlinien oder zum Einsatz von generativer KI in der Lehre wenden Sie sich gerne per Mail an das Servicezentrum Lehre: lehre@hs-hannover.de

Literatur- und Quellenverzeichnis

dghd (2023a, Januar 29). Was ist ChatGPT und wie funktioniert es? – Und welche ähnlichen Tools gibt es? Referentin: Prof. Dr. Doris Weßels [Video] YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=cMuBo_rH15c

dghd (2023b, Februar 12). ChatGPT für Nicht-Informatiker*innen. Referent: Prof. Dr. Thomas Arnold [Video] YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=-c8ogAwX6KI>

dghd (2023c, Mai 16). Wie sag ich's meiner KI? Hintergründe und Prinzipien zum #Prompting bei #ChatGPT. Referent: Prof. Dr. Michael Kipp [Video] YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=cfl7q1llkso>

- Dorn, L. (2023, Juli 19). ChatGPT ist gekommen, um zu bleiben: Generative Sprachmodelle und Chatbots in der Bildung. *Weizenbaum Institut*. <https://www.weizenbaum-institut.de/news/detail/chatgpt-generative-sprachmodelle-in-der-bildung/>
- Ehlers, U.-D., Lindner, M., Rauch, E. (2023): AIComp – Future Skills für eine durch KI geprägte Welt, Karlsruhe, abgerufen <https://next-education.org/downloads/2024-03-20-21-AIComp-FutureSkills-Modell.pdf>
- EuGH (2012) Beschluss vom 17. Januar 2012, Infopaq II, C-302/10, ECLI:EU:C:2012:16, Rn. 54 <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=118441&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1>
- GWDG (2024) Der GWDG-LLM-Service – Generative KI für die Wissenschaft abgerufen unter <https://info.gwdg.de/news/der-gwdg-llm-service-generative-ki-fuer-die-wissenschaft/>
- Hofmann, F. (2024) *Retten Schranken Geschäftsmodelle generativer KI-Systeme*, ZUM 2024, 166 - 173.
- How do I cite generative AI in MLA style? (2023, März 17). MLA Style Center. <https://style.mla.org/citing-generative-ai/>
- KI-Campus. (2023.). Prompt-Labor – Generative KI in der Hochschullehre [Online-Kurs]. KI-Campus. Abgerufen 18. April 2024, von <https://ki-campus.org/prompt-labor>
- KI-Ressourcen. (o. J.). Virtuelles Kompetenzzentrum KI und wissenschaftliches Arbeiten. Abgerufen 18. April 2024, von <https://www.vkkiwa.de/ki-ressourcen/>
- Leisegang, D. (2023, Januar 20). Globaler Süden: Prekäre Klickarbeit hinter den Kulissen von ChatGPT. netzpolitik.org. <https://netzpolitik.org/2023/globaler-sueden-prekaere-klickarbeit-hinter-den-kulissen-von-chatgpt/>
- Maamar, N. (2023) Urheberrechtliche Fragen beim Einsatz von generativen KI-Systemen. ZUM 2023, 7 481-491
- McAdoo, Timothy. (2023, April 7). How to cite ChatGPT. <https://apastyle.Apa.Org>. <https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt>
- OpenAI. (2024, April 1). Start Using ChatGPT Instantly. <https://openai.com/blog/start-using-chatgpt-instantly>
- Opper, K. (2023, November 22). Im Sokratischen Gespräch mit KI. Hochschulforum Digitalisierung. <https://hochschulforumdigitalisierung.de/im-sokratischen-gespraech-mit-ki/>
- Ouyang, L., Wu, J., Jiang, X., Almeida, D., Wainwright, C. L., Mishkin, P., Zhang, C., Agarwal, S., Slama, K., Ray, A., Schulman, J., Hilton, J., Kelton, F., Miller, L., Simens, M., Askell, A., Welinder, P., Christiano, P., Leike, J., & Lowe, R. (2022). Training language models to follow instructions with human feedback (arXiv:2203.02155). arXiv. <http://arxiv.org/abs/2203.02155>
- Salden, P., & Leschke, J. (Hrsg.). (2023). Didaktische und rechtliche Perspektiven auf KI-gestütztes Schreiben in der Hochschulbildung <https://doi.org/10.13154/294-9734>
- Spannagel, C. (2023) Rules for Tools <https://csp.uber.space/phhd/rulesfortools.pdf>
- Stracke, C. M., Bohr, B., Gabriel, S., Galla, N., Hofmann, M., Karolyi, H., Mersmann-Hoffmann, H., Mönig, J. M., Mundorf, M., Opel, S., Rischke-Neß, J., Schröppel, M., Silvestri, A., & Stroot, G.

A. (2024). Was ist Künstliche Intelligenz (KI)? Wie kann ich KI ethisch in der Hochschule nutzen? <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10793844>

The Chicago Manual of Style, 17th Edition (o.J.) The Chicago Manual of Style Online. Abgerufen 22. Mai 2023, von <https://www.chicagomanualofstyle.org/qanda/data/faq/topics/Documentation/faq0422.html>

Universität Basel, Vizerektorat Lehre. (2023). Leitfaden „Aus KI zitieren“ Umgang mit auf Künstlicher Intelligenz basierenden Tools. https://dslw.philhist.unibas.ch/fileadmin/user_upload/dslw/Dokumente/MA-Studium/MSG_Sprache_und_Kommunikation/Leitfaden_KI_De_Eng_.pdf

Weber-Wulff, D., Anohina-Naumeca, A., Bjelobaba, S., Foltýnek, T., Guerreri-Dib, J., Popoola, O., Šigut, P. & Waddington, L.. (2023) Testing of detection tools for AI-generated text. *Int J Educ Integr* **19**, 26. <https://doi.org/10.1007/s40979-023-00146-z>

Anhang: Ergänzungen Eigenständigkeitserklärungen (Beispiele)

Der allgemeine Teil der Prüfungsordnung der Hochschule Hannover (ATPO 2015) sieht zur Eigenständigkeitserklärung für Bachelor- und Masterarbeiten vor:

„Bei der Abgabe der Bachelor- bzw. Master-Arbeit hat der Prüfling in Schriftform zu versichern, dass er die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.“ (ATPO 2015, §21, Absatz 6)

Es wird empfohlen (vgl. Kapitel 5) entsprechend der durch den Lehrenden gesetzten Vorgaben zur Nutzung und Dokumentation von generativer KI für die jeweilige Prüfungsleistung die Eigenständigkeitserklärung zu präzisieren. Die erste und zweite Variante kann auch kombiniert angewendet werden:

1. **Dokumentation von direkter Verwendung von Output einer generativer KI (Zitation):**

„Eine wortwörtliche, paraphrasierende oder sinngemäße Übernahme von Output generativer KI-Anwendungen habe ich entsprechend den vorgegebenen Zitationsregeln dokumentiert, den entsprechenden Chatverlauf im Anhang angefügt.“

2. **Dokumentation von verwendeten KI-Anwendungen im Sinne von Hilfsmitteln** (z. B. sprachliche Überarbeitung, Recherche, Assistent für das Programmieren)

„KI-Anwendungen, die ich als Hilfsmittel verwendet habe, habe ich im Anhang in einer Tabelle dokumentiert. Daraus geht hervor, welche KI-Anwendung (unter Angabe des Sprachmodells, soweit recherchierbar) ich für die dort angegebenen Zwecke in den genannten Teilen der Arbeit eingesetzt habe.“

3. **Eigenständigkeitserklärungsergänzung beim Verbot von generativen KI-Anwendungen** (dieser Fall wird nicht empfohlen):

„Ich habe keine generative KI-Anwendungen für die Erstellung der Arbeit verwendet, weder für die Textproduktion noch im unterstützenden Sinne als Hilfsmittel.“